

ВЛИЯНИЕ ГЕНОВ НА ПРОЛАПС ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН

Акрамова Д.Э.

Бухарский медицинский институт имени Абу Али Ибн Сина.

Аннотация. Основными факторами, которые приводят к пролапсу тазовых органов, являются роды, травма родовых путей, выкидыши, аборт, тяжелые физические нагрузки, подъем тяжестей, наличие частых запоров, частый и длительный кашель, высокий индекс массы тела, признаки дисплазии соединительной ткани, а также наследственная предрасположенность к развитию пролапса гениталий.

На основании многомерного статистического анализа предложен способ определения индивидуального риска развития пролапса гениталий.

Ключевые слова: ген, пролапс тазовых органов, женщин.

Актуальность. Проблема пролапса гениталий имеет богатую социальную историю. В настоящем мире женщины стараются бороться с постоянным дискомфортом, связанным с пролапсом гениталий. Хотя пролапс гениталий не оказывает риска для жизни, он приводит к физическим, социальным, психологическим, профессиональным, бытовым и/или сексуальным ограничениям (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).

На фоне увеличения средней продолжительности жизни возрастает количество женщин, стремящихся как можно дольше сохранить социальную активность и как можно дольше не снижать качества жизни (1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20). Понимание эпидемиологии пролапса тазовых органов, этиологии и патогенеза заболевания, необходимо для обеспечения качественного ухода за женщинами пожилого населения. С каждым годом во всем мире наблюдается рост заболеваемости пролапсом гениталий. К сожалению, в настоящее время происходит «омолаживание» пролапса тазовых органов, если несколько десятков лет назад данная патология больше была характерна для пожилых женщин, то в настоящее время пациентки репродуктивного возраста составляют не менее одной трети всех страдающих пролапсом гениталий женщин (2,21,22).

3-ТОМ, 3 - СОН

Ожидается, что в период с 2012 по 2050 год число пожилых людей увеличится почти вдвое, поэтому распространенность пролапса тазовых органов возрастет, что повысит требования к системе здравоохранения и специалистам, прошедшим специальную подготовку (3,23,24,25).

Точная распространенность пролапса тазовых органов во всем мире неизвестна, поскольку в диагностике используются разные системы классификации. В исследовании «Women's Health Initiative» пролапс тазовых органов был выявлен у 41% женщин в возрасте от 50 до 59 лет, из них цистоцеле у 34%, ректоцеле у 19% и выпадение матки у 14% женщин (4,26,27,28,29,30).

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на то, что проблема пролапса гениталий не нова, общепринятые стандарты, направленные на профилактику развития пролапса тазовых органов, в настоящее время отсутствуют.

В литературе описаны общие факторы риска развития заболевания, при этом данные часто противоречивы. Ранняя диагностика пролапса тазовых органов является затруднительной, т.к. женщины обращаются к гинекологу с уже имеющимися признаками заболевания, в связи с чем возможно проведение только профилактики развития тяжелых форм пролапса гениталий, что также не всегда эффективно. Методов, использующих индивидуальный подход к прогнозированию развития заболевания еще до наступления клинических проявлений, в настоящее время не определено. Все вышесказанное послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Целью исследования является разработка способа определения индивидуального риска пролапса тазовых органов у женщин Бухарской области.

Материал и методы исследования. Настоящая работа является ретроспективным исследованием с клинико-анамнестическим анализом 135 женщин с признаками пролапса тазовых органов (91 женщина) и без него (44 женщины). С целью клинической оценки предложенного способа определения индивидуального риска развития пролапса тазовых органов проведено проспективное исследование 30 женщин. Исследование проводилось в Бухарской области на базе кафедры акушерства и гинекологии «Бухарский государственный медицинский институт», гинекологического отделения перинатального центра Бухарской области с 2016 по 2019 гг.

Сбор материала, в том числе анкетирование, заполнение информированного согласия, клинический осмотр, анализ лабораторных и

3-ТОМ, 3 - СОН

инструментальных данных проводились в условиях гинекологического отделения перинатального центра Бухарской области.

Для определения результатов проведенного исследования были использованы методы многомерной статистики. База данных создавалась и подвергалась первичной обработке в среде Excel-2007 (Microsoft). Многомерный статистический анализ проводился в стандартном прикладном программном пакете Statistika 5.5 (Statsoft).

Результаты исследования. Распространенность обращаемости за оперативной помощью по поводу пролапса тазовых органов рассматривали на пациентках гинекологического отделения перинатального центра Бухарской области. В 2014 году в гинекологическом отделении операций по поводу пролапса тазовых органов было проведено 116 (3,8% от общего числа пролеченных пациентов), в 2015 году – 147 (4,6%), в 2016 году – 200 (6,2%), в 2017 году – 228 (7,3%), в 2018 году – 240 (8,4%), в 2019 году – 249 (8,0%).

Произведена оценка клинических и социально-биологических параметров у женщин основной и контрольной групп. У исследованных женщин с пролапсом тазовых органов наиболее частыми симптомами явились учащенное мочеиспускание (95% женщин), чувство выпадения инородного тела из влагалища (78%), эпизоды недержания газов (78%), чувство давления в нижних отделах живота (67%), боль или дискомфорт в нижних отделах живота или области половых органов (66%), чувство неполного опорожнения мочевого пузыря (65%), тяжесть в области таза (63%), чувство неполного опорожнения кишечника после дефекации (56%), недержание мочи вследствие сильного позыва к мочеиспусканию (56%), необходимость сильного натуживания для опорожнения кишечника (52%). Женщинам с пролапсом тазовых органов больший дискомфорт доставляли выпадение матки и изменение анатомии и функции мочевого пузыря при ходьбе, плавании, выполнении упражнений, езде на машине или автобусе более 30 минут от дома. Негативное влияние нарушения функции мочевого пузыря на эмоциональное благополучие отметили 57% женщин, выпадения матки – 48 % женщин с признаками пролапса. На ощущение неудовлетворенности в 49% случаев оказывало влияние нарушение функции мочевого пузыря, а в 54% случаев - выпадение матки.

У всех женщин с пролапсом тазовых органов был выполнен гинекологический осмотр перед проведением оперативного вмешательства. Стадия пролапса тазовых органов определялась по системе POP-Q. Так, среди

3-TOM, 3 - SON

изучаемых женщин была выявлена 2 стадия ПТО у 20 женщин (21,9%), 3 стадия – 36 женщин (39,5%), 4 стадия – 35 женщин (38,4%). Среди исследованных женщин изолированный пролапс задней стенки влагалища встречался у 3 (3,3%) пациенток, пролапс передней и задней стенок влагалища без признаков выпадения шейки и тела матки был у 8 (8,8%) пациенток. У одной пациентки ранее была выполнена экстирпация матки, при осмотре было выявлено выпадение культи влагалища. У остальных 79 женщин отмечался сочетанный пролапс матки и стенок влагалища, среди них наиболее дистально расположенной точкой пролапса у 72,2% была шейка матки, у остальных 27,8% - передняя стенка влагалища.

Объём оперативного вмешательства у 3 (3,3%) женщин включал кольпоперинеолеваторопластику, у 8 (8,8%) – переднюю кольпоррафию и кольпоперинеолеваторопластику, у 1 (1,1%) – срединную кольпоррафию Нейгебауэра-Лефора, у 2 (2,2%) – экстирпацию культи шейки матки, переднюю кольпоррафию и кольпоперинеолеваторопластику, у 77 (84,6%) – влагалищную гистерэктомию, кольпоррафию и кольпоперинеолеваторопластику.

Анализируя социально-биологические характеристики женщин, такие как возраст, весо-ростовой показатель, возраст начала половой жизни, индекс массы тела (ИМТ), число половых партнеров, можно сделать вывод, что пациентки основной группы имели большую массу тела ($75,58 \pm 13,57$ кг) по сравнению с пациентами контрольной группы ($69,04 \pm 11,57$ кг, $p < 0,05$), более низкий рост ($162,15 \pm 5,74$ см и $167,11 \pm 4,26$ см, $p < 0,05$). Выявлены достоверные различия индекса массы тела (ИМТ) у женщин разных групп: в основной группе этот показатель составил $28,75 \pm 4,32$, в контрольной группе он был ниже и составил $24,72 \pm 3,17$, $p < 0,05$. Средний возраст начала половой жизни выше у женщин основной группы был выше ($20,50 \pm 2,53$ лет, $p < 0,05$) на 1 год по сравнению с женщинами контрольной группы ($19,50 \pm 1,66$ лет, $p < 0,05$).

Средний возраст менархе у женщин с пролапсом тазовых органов был выше на 0,9 лет, чем в контрольной группе - 13,9 лет и 13,0 соответственно ($p < 0,05$). У пациенток с признаками пролапса тазовых органов менопауза наступала раньше, чем у здоровых женщин. Возраст наступления менопаузы в основной группе составил $48,92 \pm 3,32$ лет, в контрольной группе $50,48 \pm 4,17$ лет, $p < 0,05$.

Продолжительность менопаузы у женщин основной группы $13,28 \pm 8,63$ лет, у женщин контрольной группы $9,56 \pm 6,66$ лет, $p < 0,05$.

3-ТОМ, 3 - СОН

Анализируя возраст менархе, отмечено, что в основной группе у 73,63% женщин менструальная функция установилась в период от 12 до 14 лет, в контрольной группе у 95,45% женщин (OR=0,13, 95% CI 0,02-0,62, $p<0,05$).

Исследования показали, что длительность менструального цикла более 30 дней в основной группе оказалась у $3,3\% \pm 1,87$ женщин, а среди женщин контрольной группы у $15,91\% \pm 5,51$, OR = 0,18, 95% CI 0,04-0,83, $p<0,05$.

Количество беременностей у женщин с признаками пролапса тазовых органов была выше, чем в контрольной группе ($5,08 \pm 2,65$ против $3,31 \pm 1,70$, $p<0,05$). Среднее число родов у женщин с пролапсом тазовых органов составило $2,06 \pm 0,98$, в контрольной группе их число было ниже на $0,52 - 1,54 \pm 0,76$ ($p<0,05$).

Обращало на себя внимание большее число аборт на $0,97$ у женщин с пролапсом тазовых органов по сравнению с женщинами контрольной группы ($2,62 \pm 2,36$ против $1,65 \pm 1,47$, $p<0,05$).

Отдельно мы рассмотрели состояния, которые имеют доказанную связь с развитием пролапса органов малого таза, через прямое или косвенное повышение внутрибрюшного давления. Хронический бронхит в основной группе отмечался у 8 женщин, что составляет $8,79 \pm 2,97\%$ ($p<0,05$), в контрольной группе хронический бронхит выявлен не был. Следующим изучаемым признаком были частые запоры.

В основной группе запоры были отмечены у $17,58\% \pm 3,99$ женщин, в контрольной группе – у $2,27\% \pm 2,25$ женщин (OR = 0,11, 95% CI 0,01-0,83, $p<0,05$). Заживляемость ран и травм кожных покровов в двух группах была различна. Так, в контрольной группе $84,09 \pm 5,51\%$ женщин, а в основной группе только $25,27 \pm 4,56\%$ женщин отмечали заживление ран без осложнений (OR = 0,06, 95% CI 0,02-0,18, $p<0,05$). Напротив, в основной группе $72,53 \pm 4,68\%$ женщин, а в контрольной $13,64 \pm 5,17\%$ (OR = 16,72, 95% CI 5,83-50,51, $p<0,05$) женщин отметили, что имели инфекционные осложнения при заживлении ран и травм кожных покровов.

Таким образом, лучшая заживляемость была отмечена в контрольной группе. Обращал на себя внимание показатель встречаемости пролапса тазовых органов у матерей и сестер исследуемых. Частота пролапса у ближайших родственниц по женской линии в основной группе была выше в 10 раз и составила $23,08 \pm 4,42\%$ женщин, а в контрольной группе $2,27 \pm 2,25\%$ ($p<0,05$).

3-ТОМ, 3 - СОН

Для определения наличия признаков дисплазии использовали критерии степени выраженности ДСТ Т.Ю. Смольновой с соавт. (Т.Ю. Смольнова, 2003) в баллах.

Анализируя имеющиеся критерии, в нашем исследовании были получены следующие данные. Отмечена высокая частота астенического типа телосложения у пациенток основной группы ($16,70 \pm 0,38\%$) по сравнению с женщинами контрольной группы ($2,30 \pm 0,15\%$; OR = 8,48, 95% CI 1,1-180,43, $p < 0,05$). Склонность к легкому образованию синяков, повышенная кровоточивость тканей в основной группе у женщин с пролапсом гениталий ($16,50 \pm 0,37\%$) оказалась выше ($p < 0,05$), чем в контрольной группе (0,0%). Сколиоз, кифоз, кифосколиоз в основной группе выявлены в $14,30 \pm 0,35\%$, в контрольной группе – в $2,30 \pm 0,15\%$ (OR = 7,17, 95% CI 0,92-153,71, $p < 0,05$).

Более 7 баллов по шкале Смольновой Т.Ю. в контрольной группе зарегистрировано не было. В основной группе основная доля женщин имела от 2 до 4 баллов (2 балла – $16,48 \pm 3,89\%$, 3 балла – $16,48 \pm 3,89\%$, 4 балла – $17,58 \pm 3,99\%$), что соответствует дисплазии соединительной ткани легкой степени. В контрольной группе $45,45 \pm 7,51\%$ женщин имели 0 баллов, $34,09 \pm 7,15\%$ имели только 1 балл. Только пятая часть исследуемых контрольной группы ($20,46 \pm 12,99\%$) имели в сумме 2 и более баллов.

Если мы сравним женщин по рассматриваемым признакам, то практически не увидим явных и значительных различий. Но, при этих незначительных различиях признаков, в совокупности и взаимодействии друг с другом, эти признаки позволили нам отнести женщин в разные группы по риску развития пролапса органов малого таза, и это подтверждается реальным состоянием самих женщин.

Вывод. Для определения индивидуального риска пролапса тазовых органов необходимо учитывать значимые параметры (характер заживления ран, наличие в жизни физических нагрузок, сумма баллов по шкале Смольновой Т. Ю., рост, вес, наличие запоров, наличие бронхиальной астмы, количество родов в анамнезе и возраст менархе в совокупности, оценивая их с помощью предлагаемого способа.

Literature

1. Ward R.M., Velez Edwards D.R., Edwards T., Giri A., Jerome R.N., Wu J.M. Genetic epidemiology of pelvic organ prolapse: a systematic review // Am. J. Obstet. Gynecol. 2014. Vol. 211, N 4. P. 326-335.

3-TOM, 3 - SON

2. Campeau L., Gorbachinsky I., Badlani G.H., Andersson K.E. Pelvic floor disorders: linking genetic risk factors to biochemical changes // BJU Int. 2019. Vol. 108, N 8. P. 1240-1247.
3. Weintraub A.Y., Gliner H., Marcus-Braun N. Narrative review of the epidemiology, diagnosis and pathophysiology of pelvic organ prolapse // Int. Braz. J. Urol. 2020. Vol. 46, N 1. P. 5-14.
4. Vergeldt T.F., Weemhoff M., IntHout J., Kluivers K.B. Risk factors for pelvic organ prolapse and its recurrence: a systematic review // Int. Urogynecol. J. 2018. Vol. 26, N 11. P. 1559-1573.
5. Khamdamov I.B. Experimental determination of the extensibility of the anterior abdominal wall tissues at different times of pregnancy using various approaches to hernioplasty// *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* Vol. 12, Issue 04, April 2022 SJIF 2022 = 8.252 P.193-201 .
6. Khamdamov I.B. Improving tactical approaches in the treatment of hernias of the anterior abdominal wall in women of fertile age // *New day in medicine*. Bukhara, 2022.-№10(48)- P. 338-342.
7. Khamdamov I.B. Morphofunctional features of the abdominal press in women of reproductive age // *New day in medicine*. Bukhara, 2022.-№3(41)- P. 223-227.
8. Khamdamova M.T. Ultrasound features of three-dimensional echography in assessing the condition of the endometrium and uterine cavity in women of the first period of middle age using intrauterine contraceptives // *Biology va tibbyot muammolari*. - Samarkand, 2020. - No. 2 (118). - P.127-131.
9. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // *Биомедицина ва амалиёт журнали*. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.
10. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // *A new day in medicine*. Tashkent, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.
11. Khamdamova M.T. Age-related and individual variability of the shape and size of the uterus according to morphological and ultrasound studies // *News of dermatovenereology and reproductive health*. - Tashkent, 2020. - No. 1-2 (88-80). - P.49-52.

3-TOM, 3 - SON

12. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // Новый день в медицине. Бухара, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.
13. Khamdamova M.T. Age-related and individual variability of the shape and size of the uterus according to morphological and ultrasound studies // News of dermatovenereology and reproductive health. - Tashkent, 2020. - No. 1-2 (88-80). - P.49-52.
14. Khamdamova M.T. Ultrasound features of three-dimensional echography in assessing the condition of the endometrium and uterine cavity in women of the first period of middle age using intrauterine contraceptives // Biology va tibbyot muammolari. - Samarkand, 2020. - No. 2 (118). - P.127-131.
15. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // Биомедицина ва амалиёт журналі. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.
16. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Immediate and long-term results of surgical treatment of genital prolapse in elderly women // New day in medicine. Bukhara, 2025. – N3 (77). - P.201-206.
17. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Генетические механизмы развития гиперпластических процессов эндометрия у женщин в климактерическом возрасте // New day in medicine. Bukhara, 2025. – N3 (77). - P.207-211.
18. Khamdamova M.T. Individual variability of the uterus and ovaries in women who use and do not use various types of contraceptives // New day in medicine. Bukhara, 2020. - No. 3 (31). - P. 519-526.
19. Khamdamova M. T., Khasanova M.T. Генетические механизмы развития гиперпластических процессов эндометрия у женщин в климактерическом возрасте // New day in medicine. Bukhara, 2025.-№3(77)- P. 207-211.
20. Khamdamova M. T., Akramova D.E. Immediate and long-term results of surgical treatment of genital prolapse in elderly women // New day in medicine. Bukhara, 2025.- №3(77)- P. 201-206
21. Khamdamova M. T., Umidova Nigora Nabi kizi. Genetic factors of genital endometriosis // New day in medicine. Bukhara, 2025.-№3(77)- P. 201-206H20.
22. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The state of nitric oxide in blood serum in patients with cutaneous leishmaniasis // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 5 (55). - pp. 638-643.

3-TOM, 3 - SON

23. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The value of ceruloplasmin and copper in blood serum in women wearing copper-containing intrauterine device // *New day in medicine*. Bukhara, 2023. - No. 6 (56). - P. 2-7.
24. Khamdamova M. T. Bleeding when wearing intrauterine contraceptives and their relationship with the nitric oxide system // *American journal of pediatric medicine and health sciences* Volume 01, Issue 07, 2023 ISSN (E): 2993-2149. P.58-62
25. Khamdamova M. T. The state of local immunity in background diseases of the cervix // *Eurasian journal of medical and natural sciences Innovative Academy Research Support Center*. Volume 3 Issue 1, January 2023 ISSN 2181-287X P.171-175.
26. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Various mechanisms of pathogenesis of endometrial hyperplasia in postmenopausal women (literature review) // *New day in medicine*. Bukhara. 2023. - No. 8 (58). - P. 103-107.
27. Khamdamova M.T. Reproductive Health of Women Using Copper-Containing Intrauterine Contraception // *Eurasian Medical Research Periodical* Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 39-45.
28. Khamdamov I.B. Advantages Of Laparoscopic Hernioplasty in Obesity Women of Fertile Age // *Eurasian Medical Research Periodical* Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 33-38.
29. Khamdamova M. T., Khasanova M.T. Genetic mechanisms of development of endometrial hyperplastic processes in women in menopausal age // *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2025.- №15(2): P.372-375 DOI: 10.5923/j.ajmms.20251502.22
30. Blomquist J.L., Carroll M., Munoz A., Handa V.L. Pelvic floor muscle strength and the incidence of pelvic floor disorders after vaginal and cesarean delivery // *Am. J. Obstet. Gynecol.* 2020. Vol. 222, N 1. P. 62-65.

